

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ В АКАДЕМИИ МВД
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Турсунов Умиджон Фарходжон угли

начальник кабинета кафедры военной подготовки Академии МВД
Республики Узбекистан,

Аннотация: В данной статье описаны особенности использования зарубежного опыта огневой подготовки курсантов в Академии МВД Республики Узбекистан а также задачи и условия формирования стрелковой компетентности огневой подготовки у сотрудников МВД.

Ключевые слова: огневой подготовка, стрелкового оружия, курсант, боевого оружия, система обучения.

Annotation: This article describes the features of using foreign experience in fire training of cadets at the Academy of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, as well as the tasks and conditions for the formation of shooting competence in fire training among internal affairs officers.

Keywords: fire training, small arms, cadet, combat weapons, training system.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время процесс обучения курсантов и слушателей в учебных заведениях Национальной гвардии Республики Узбекистан имеет тенденцию повышения объёма и сложности получаемых профессиональных знаний. Это связано с тем, что в условиях ускорения научно-технического прогресса, постоянных изменений форм и методов ведения боевых действий, специалист должен быть готов к применению различных видов оружия не только в тех условиях, которые обусловлены современной обстановкой, но и в тех, развитие которых возможно с учетом изменения различных факторов.

Эффективность деятельности сотрудников органов внутренних дел (ОВД) в охране общественного порядка и борьбы с преступностью во многом зависит от уровня их подготовленности в сфере умения владения табельным оружием. Основы данной подготовленности зависят от их обученности в стенах образовательного учреждения, в том числе и Академии МВД Республики Узбекистан являющейся ведущим вузом в правоохранительной структуре страны. В современных условиях увеличения количества преступлений с применением огнестрельного оружия наиболее актуальным становится проблема совершенствования качества обучения курсантов в образовательных учреждениях системы МВД Республики Узбекистан. А это зависит от методики преподавания огневой подготовки на кафедре военных дисциплин, от качества усвоения и приобретения практических навыков курсантами Академии.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Анализ зарубежного опыта преподавания огневой подготовки в правоохранительных органах показал, что в странах Европы, Северной Америке, Азии уделяют очень большое внимание. В качестве примера можно привести систему подготовки сотрудников в академиях полиции и Федерального бюро расследования (ФБР), которые уже в стенах академии умеют пользоваться разнообразным огнестрельным оружием, находящимся на вооружении и иметь прочные навыки его законного использования и применения[1]

Огневая подготовка слушателей академии подразделяется на три уровня: стрельба на меткость; оборонительная боевая стрельба; оправданная стрельба. При этом, в процессе обучения каждый слушатель расстреливает около четырех тысяч патронов и кроме этого, в процессе обучения широко используется возможности электронных тиров, позволяющих моделировать различные ситуации применения оружия. Каждый слушатель должен уверенно применять оружие, знать правовые основы, регламентирующие применение оружия, и быть ответственным за свое личное боевое оружие. Они учатся стрелять в помещении,

на открыто местности, в темноте, плохих погодных условиях вести прицельную и стрельбу навскидку.

Возьмем к примеру Академию ФБР, где каждому слушателю вручается кобура с пластмассовым пистолетом, которое по весу и размеру такое же, как табельное, но не настоящее, а пластиковая, к тому же часто оранжевого цвета. Предполагается, что будущий сотрудник ФБР должен привыкнуть к пистолету как к части своего тела. За потерю или утрату этого пластмассового пистолета наказывают очень строго – вплоть до лишения месячной зарплаты или даже исключения из Академии.

Следует обратить внимание на практические занятия слушателей на котором имитируется поединок с вооруженным противником и каждая сторона в течении буквально 2-3 секунды и расходует примерно до восьми патронов. При этом расстояние между противниками составляет от двух до семи метров.

Уровню огневой подготовки уделяется особое внимание и при отборе курсантов Национальной жандармерии (GIGN) Французской Республики, который осуществляется в три этапа. На первом этапе кандидаты сдают психологические тесты, во втором физическую подготовку, а на третьем, самом сложном этапе отбора – огневая подготовка. На нем отсеиваются, как правило, около 40% претендентов. Для выполнения упражнения стрелку дается десять патронов. **Во время огневого этапа от кандидата требуется набрать 80 очков из 100 при стрельбе из пистолета по мишени на дальность 25 метров. Из винтовки надо попасть в цель с расстояния 200 метров и набрать не менее 75 очков.** При этом стрелок постоянно находится в движении. Те, кто прошел испытания, становятся курсантами учебного центра[2].

Под руководством опытных инструкторов совершенствуют свои навыки в стрельбе из различных видов стрелкового оружия. Они также проводят индивидуальные и групповые проверки и учения по входу в здание во время каждых учений с боевой стрельбой.. Скорость выполнения упражнения

постоянно усложняется, это позволяет инструкторам изучать своих подопечных в условиях стресса.

Этот курс длится от шести до девяти месяцев, что по сути, превращает кандидата в подготовленного сотрудника.

РЕЗУЛЬТАТЫ

С.С.Гребенников, проведя анализ состояния огневой подготовки сотрудников ОВД, констатировал закономерный факт того, что она является необходимой составной частью обучения и воспитания сотрудников[3].

Основной целью огневой подготовки курсантов Академии, как впрочем и всех сотрудников ОВД является обеспечении их готовности к будущей профессиональной деятельности, когда необходимо эффективно использовать табельное оружие в прямо предусмотренных в Законе Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» случаях.

Основными задачами огневой подготовки курсантов относятся: изучение и овладение всеми видами табельного оружия, находящегося на вооружении ОВД; изучение основ стрельбы, материальной части стрелкового оружия и ручных осколочных гранат; формирование прочных навыков по обращению с оружием и его применению в различных ситуациях и условиях служебной деятельности.

Таким образом, требования, предъявляемые к курсантам Академии МВД Республики Узбекистан, предполагают их качественную подготовку к предстоящему выполнению служебных обязанностей.

Ведомственные нормативно-правовые акты (приказы, инструкции) МВД требуют от курсантов хорошего знания материальной части оружия, основ, приёмов и правил стрельбы. Для этого необходимо наличие хорошо оборудованной учебно-материальной базы, позволяющей создавать различную обстановку стрельбы по мишеням и проводить с курсантами комплексные занятия по всем разделам огневой подготовки.

Современный уровень огневой подготовленности выпускников Академии МВД требует разработки новых, более эффективных средств и методов, которые

бы позволили более интенсивно и полно раскрыть потенциальные двигательные возможности будущих сотрудников ОВД в применении и использовании оружия в условиях реальной обстановки при выполнении служебной деятельности.

Курсанты должны не только уметь вести огонь из табельного оружия согласно условий предусмотренных упражнениями стрельб, которые регламентированы соответствующими ведомственными приказами, но и владеть комплексом профессиональных двигательных навыков в ситуациях, когда имеются правовые основания для применения и использования оружия.

Одним из перспективных направлений совершенствования системы огневой подготовки курсантов является использование современных технических средств, обеспечивающих создание искусственной управляемой стрельбы для совершенствования двигательных действий, специальных тренажёрных приспособлений для предотвращения возникновения целого ряда ошибок в различных упражнениях огневой подготовки.

Современный взгляд на систему обучения огневой подготовке представляет собой накопление необходимых знаний, воспитание определенных качеств, формирование соответствующих умений и навыков владения огнестрельным оружием путем создания различных систем ассоциаций, действуя по принципу от простых упражнений к сложным заданиям.

Умение владеть оружием – понятие достаточно емкое и включает в себя знание правовых основ применения оружия, материальной части оружия, мер безопасности при обращении с ним, теоретических основ производства меткого выстрела, приёмов и правил стрельбы, а также способность уверенно выполнять действия с оружием и поражать цель в сложных условиях оперативной обстановки.

Нормативные требования в системе огневой подготовки имеют принципиальное значение, поскольку в них в конкретной форме задан требуемый уровень огневой подготовленности курсантов.

Применение табельного оружия сотрудниками в установленных законом случаях происходит, как правило, в сложных психологических условиях конфликтной ситуации, вызывающей эмоциональное состояние, которое резко сужает деятельность интеллекта и поражает волю, что существенно сказывается на результатах применения боевого оружия.

Сложные условия применения оружия требуют от курсантов твердых умений и навыков, а также наличия качеств обеспечивающих устойчивое, надежное и адекватное функционирование сознания и психики в экстремальных ситуациях. Подготовленность к применению табельного оружия в экстремальных условиях является обязательным компонентом профессиональной деятельности будущих сотрудников ОВД, которой одновременно с другой предметно-практической деятельностью необходим для формирования личности сотрудника ОВД. Огневая подготовка курсантов Академии МВД проводятся с целью обучения личного состава умелому использованию табельного оружия в различных условиях служебной деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ системы обучения курсантов Академии МВД огневой подготовки позволяет выделить некоторые упущения, причинами которых, на наш взгляд являются:

- недостаточное качество организации процесса обучения огневой подготовки и использования возможностей существующей методологической базы;
- недостаточное количество специальной литературы по вопросам организации методики проведения учебных занятий;
- перераспределение учебного времени на занятия служебной подготовкой в сторону его уменьшения.

Перспективы решения задач огневой подготовленности сотрудников ОВД в значительной степени определяется знанием современных педагогических технологий, теорий и концепций, дидактических принципов и методов обучения.

Группа специалистов рассматривая особенности формирования огневой подготовленности сотрудников правоохранительных органов отмечают, что методика обучения стрельбы из огнестрельного оружия должны быть сориентировано в основном на прикладное исследования поскольку сотруднику полиции приходится применять или использовать огнестрельное оружие в оперативно-служебной деятельности[4].

В то же время стрельба из боевого оружия – это своеобразное единоборство между слабостями, недостатками и огромным желанием добиться высокого результата, выполнять поставленную задачу[5].

В свою очередь автор говорит о том, что в проведении занятий по огневой подготовке состоит в том, что отрабатывается быстрота извлечение пистолета из кобуры, «штурмовая» изготовка, стрельба от бедра, стрельба в падении, стрельба с левой руки[6].

Комитет безопасности дорожного движения международной ассоциации руководителей полиции, полицейских из США и Канады, подвергаются нападению с целью изъятия оружия, утверждают, что оно было внезапно и неожиданным. В 70% случаев, когда полицейские были в результате застрелены, выстрелы имели место в течении 2х минут после того, как он вошел в контакт с нарушителями 51% нарушителей, застреливших полицейских, утверждают, что те были удивлены и не готовы к столкновению.

Автор приводит особенности целевой направленности применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия:

1. Отказ от применения огнестрельного оружия на поражение правонарушителя в случаях, когда оно не является необходимым и правомерным.

2. Применение огнестрельного оружия на поражения с целью нанесения правонарушителю ранения, исключающего возможность летального исхода, но не позволяющему ему продолжать противоправные действия, оказывать сопротивление, скрыться с места происшествия.

3. Применение огнестрельного оружия на поражения с целью лишения правонарушителя возможности выполнения каких-либо действий, вплоть до применения правонарушителю смерти, как крайняя мера, уместная только в таких случаях, в которых угроза жизни и здоровья сотрудников полиции или другого лица, а также возможность наступления других тяжких последствий[7].

Специалист рассматривает стрелковую компетентность как компонент профессиональной компетентности. Автор пришел к выводу, что сотрудник органов внутренних дел должен обладать комплексом знаний, умений и навыков, которые определяют его уровень профессиональной компетентности[8].

В стрелковом спорте под термином «стрелковая компетентность» определяется степень общей подготовки спортсмена, его знаний, умений, навыков, психологических качеств и акмеологических инвариантов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного делаем следующий вывод что использование оружия в качестве средства пресечения различных преступлений встречается все чаще, умелое и надежное владение табельным оружием весьма актуально для выпускников Академии как будущих сотрудников ОВД а также теоретико-методологических анализ научной литературы и диссертационных исследований по изучаемой проблеме показала, что термин «Стрелковая компетентности», который мы используем в своей работе, является новым в определении качества подготовленности стрелка, в его способности проявлять определенные качества характера в достижении поставленных задач.

Задачами огневой подготовки, которые определяют уровень стрелковой компетентности, являются:

1. Формирование у сотрудников устойчивых навыков в обращении огнестрельным оружием, состоящим в органах внутренних дел;
2. Обеспечение готовности сотрудников к действиям с оружием в различных ситуациях служебной деятельности и правовому пресечению противоправных действий с помощью оружия.

Условиями формирования стрелковой компетентности является:

- знаний сотрудниками материальной части оружия, основ, приемов и правил стрельбы;
- соблюдение мер безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами;
- регулярное проведения занятий по огневой подготовке;
- высокая профессиональная и методическая подготовка лиц организующих и проводящих учебные занятия и стрельбы;
- рациональное и эффективное планирование огневой подготовки;
- наличие хорошо оборудованной учебно-материальной базы, позволяющей создать различную мишенную обстановку и проводит сотрудниками комплексные занятия по всем разделам огневой подготовки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т., 2010. – 452 с.
2. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т., 2010. – 452 с.
3. Горбенков С.С. Анализ состояния огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел на современном этапе // Вестник Московского университета МВД России, 2008. – №1. – С. 111–112.

4. Белецкий А.А., Ястребов А.В. О некоторых особенностях формирования огневой подготовленности сотрудников правоохранительных органов. Совершенствование боевой и физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений силовых ведомств. / Материалы международной научно-практической конференции. – Иркутск, 2011. – С. 3.

5. Горская Г.Б. Психологические факторы самореализации профессионалов высокого класса (на материале спортивной деятельности): Автореф. дис ... докт. пед. наук. – М., 1999. – 47 с.

6. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие. Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т., 2010. – 452 с.

7. Горбенков С.С. Анализ состояния огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел на современном этапе // Вестник Московского университета МВД России, 2008. – №1. – С. 111-112.

8. Белецкий А.А., Ястребов А.В. О некоторых особенностях формирования огневой подготовленности сотрудников правоохранительных органов. Совершенствование боевой и физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений силовых ведомств. / Материалы международной научно-практической конференции. – Иркутск, 2011. – С. 3.